

УДК 616.716.1+616.314-089.23

Скрипник І.Л.,

кандидат медичних наук, доцент,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13329557>

ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ЛИЦЕВОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕПА ВНАСЛІДОК ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩУВАННЯ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПАЦІЄНТІВ З ДИСТАЛЬНИМ СПІВВІДНОШЕННЯМ МОЛЯРІВ, ОБУМОВЛЕНИМ НЕВІДПОВІДНІСТЮ РОЗМІРІВ КОРОНОК ТИМЧАСОВИХ І ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ НА ТЛІ ВЕРТИКАЛЬНОГО НАПРЯМКУ РОСТУ ЩЕЛЕПИ

Skrypnyk I.L.

candidate of Medical Sciences, Associate Professor.

Bogomolets National Medical University,

13 Taras Shevchenko Boulevard, Kiev, Ukraine

Shnaider S.A.

Doctor of Medical Sciences,

Professor, Director, State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National Academy of Medical Science of Ukraine», 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine

CHANGES IN THE PARAMETERS OF THE FACIAL SKULL DUE TO DISTAL DISPLACEMENT OF PERMANENT MOLARS OF THE UPPER JAW IN PATIENTS WITH A DISTAL MOLAR RATIO DUE TO A MISMATCH IN THE SIZE OF THE CROWNS OF TEMPORARY AND PERMANENT TEETH AGAINST THE BACKGROUND OF VERTICAL GROWTH OF THE JAWS

Анотація

Дослідження присвячене вивченню змін параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю розмірів коронок тимчасових і постійних зубів на тлі вертикального напрямку росту щелеп. Для визначення особливостей морфологічної будови лицевого відділу черепа використували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проекції. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 кутових і 9 лінійних параметри. Дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з вертикальним типом росту щелеп викликає обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки, що сприяє збільшенню передньої загальної лицевої висоти. Збільшення задньої нижньої лицевої висоти в процесі дисталізації молярів є ключовим фактором, що впливає на морфологічні зміни у лицевому відділі черепа, зокрема на конфігурацію нижньої щелепи.

Abstract

The research is devoted to the study of changes in the parameters of the facial skull due to the distal movement of the permanent molars of the upper jaw in patients with a distal molar ratio due to a mismatch in the size of the crowns of temporary and permanent teeth against the background of the vertical direction of jaw growth. To determine the peculiarities of the morphological structure of the facial skull, 98 teleradiographs of the head performed in lateral projection were used. To determine the structural features of the facial skull in patients with distal occlusion, 14 angular and 9 linear parameters were studied. The distal movement of the permanent molars of the upper jaw in patients with a vertical type of jaw growth causes an upward counterclockwise rotation of the occlusal plane, which contributes to an increase in the anterior total facial height. The increase in the posterior lower facial height in the process of molar distalization is a key factor affecting morphological changes in the facial skull, in particular, the configuration of the mandible.

Ключові слова: верхня щелепа, постійні моляри, дистальне співвідношення молярів, череп, телерентгенограми.

Key words: upper jaw, permanent molars, distal molar ratio, skull, teleradiographs.

Зміни параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю

розмірів коронок тимчасових і постійних зубів, становлять важливу проблему сучасної ортодонції, що потребує поглибленого вивчення [1, 2]. Враховуючи індивідуальні анатомічні особливості пацієн-

тів, зокрема, різні типи росту щелеп, це питання набуває особливої актуальності в контексті оптимізації методів лікування [3-5].

Дистальне співвідношення молярів, яке часто виникає через невідповідність розмірів коронок тимчасових і постійних зубів, може призводити до значних змін у морфології лицевого відділу черепа, що, своєю чергою, впливає на функціональні і естетичні результати лікування [6]. Вертикальний тип росту щелеп, зокрема, суттєво визначає характер просторових змін, що відбуваються під час дисталізації молярів, та може бути критичним фактором при плануванні ортодонтичного лікування [7, 8].

Актуальність даного дослідження підкріплюється необхідністю розробки і вдосконалення методик ортодонтичного лікування, які враховують не лише аномалії прикусу, але й індивідуальні морфологічні характеристики пацієнтів. Таке комплексне підходження дозволяє досягати стабільних довготривалих результатів, що позитивно впливають на якість життя пацієнтів з аномаліями розвитку щелеп та прикусу.

Метою даного дослідження було вивчення зміни параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю розмірів коронок тимчасових і постійних зубів на тлі вертикального напрямку росту щелеп.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 52 пацієнти, які звернулися на кафедру ортодонції НМУ ім. О. О. Богомольця у

віці 8-16 років з дистальним прикусом. Для визначення особливостей морфологічної будови лицевого відділу черепа використовували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проекції. Бокові телерентгенограми голови виготовляли на апараті «ORTHOPHOS» фірми «SIRONA SIDEXIS», при фокусній відстані 150 см, напрузі 65-75 кВ, час експозиції – 1,6-2,0 с, сила струму – 14 мА. Фіксацію голови здійснювали за допомогою цефалостата. Пучок променів направляли на середину зовнішнього слухового проходу. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 кутових і 9 лінійних параметри.

Напрямок росту щелеп визначали за величиною сумарного кута за Bjork [10].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Для пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю розмірів коронок тимчасових і постійних зубів з вертикальним напрямком росту щелеп, встановлено збільшення $\angle PnOcP$, лінійних – N-Gn, S-Go, A'-B', M'-J' (рис. 1).

Рис. 1. Зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з вертикальним прикусом і з вертикальним типом росту в процесі дистального переміщення молярів верхньої щелепи до та після лікування.

Збільшення $\angle PnOcP$ є результатом обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової

стрілки відносно площини NS через дистальне переміщення молярів.

На підставі аналізу зміни лінійних параметрів можна зробити висновок, що збільшення передньої загальної лицеві висоти пов'язане зі збільшенням передніх верхньої та нижньої лицевих висот, а задньої загальної лицеві висоти – завдяки задній нижній лицевій висоті.

Дані про результати рентгенологічного дослідження телерентгенограм голів в боковій проекції пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю розмірів коронок тимчасових і постійних зубів, залежно від напрямку росту щелеп, представлено в таблиці.

Таблиця

Зміни параметрів лицьового відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю розмірів коронок і постійних зубів, залежно від напрямку росту щелеп

Параметри	Тип росту щелеп	
	вертикальний	
	до лікування, M±m	після лікування, M±m
Кутові:		
∠SNA	80,12±0,72	79,89±0,78
∠SNB	77,85±0,48	77,97±0,56
∠ANB	3,57±0,81	3,86±0,76
∠NAB	170,94±0,68	169,32±0,85
∠SNP _g	82,89±0,87	77,71±0,57
∠NAP _g	173,98±0,72	172,29±0,31
∠NSAr	123,29±0,21	124,86±0,44
∠SArGo	140,20±0,51	141,71±0,58
∠ArGoGn	132,29±0,69	136,79±0,76
∠NSMP	39,00±0,56	39,57±0,58
∠PnSpP	80,38±0,49	79,43±0,65
∠PnOcP	70,25±0,86	72,68±0,59
∠PnMP	52,25±0,43	52,57±0,66
∠SpPMP	28,63±0,27	28,71±0,93
Лінійні:		
N-Gn	103,29±0,99	104,68±0,63
S-Go	64,18±0,34	66,12±0,78
S-PNS	44,45±0,89	41,25±0,92
Ar-Go	41,36±0,28	41,13±0,29
N-ANS	49,82±0,49	49,81±0,46
A'-B'	56,08±0,53	59,13±0,49
M'-J'	36,33±0,80	37,81±0,49
A'-M'	46,12±0,96	45,49±0,73
B'-J'	46,07±0,34	45,35±0,98

Схематичне зображення зміни куткових і лінійних параметрів у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю розмірів коронок тимчасових і постійних зубів з вертикальним напрямом росту щелеп, що відбувається

внаслідок дисталізації постійних молярів верхньої щелепи, представлено на рисунку 2.

Рис. 2. Схематичне зображення зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю розмірів коронок тимчасових і постійних зубів з вертикальним типом росту в процесі дистального переміщення молярів верхньої щелепи: а – до лікування; б – після лікування.

Отже, на основі проведеного дослідження встановлено, що дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, обумовленим невідповідністю розмірів коронок тимчасових і постійних зубів, з вертикальним типом росту щелеп призводить до значних змін у морфологічних параметрах лицевого відділу черепа. Зокрема, було виявлено збільшення передньої загальної та задньої нижньої лицевих висот, що супроводжується обертанням оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки. Ці зміни є результатом комплексної адаптації кісткових структур до нових умов оклюзії.

Висновки:

1. Дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з вертикальним типом росту щелеп викликає обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки, що сприяє збільшенню передньої загальної лицеві висоти.
2. Збільшення задньої нижньої лицеві висоти в процесі дисталізації молярів є ключовим фактором, що впливає на морфологічні зміни у лицевому відділі черепа, зокрема на конфігурацію нижньої щелепи.
3. Отримані результати вказують на необхідність врахування індивідуальних морфологічних особливостей пацієнтів при плануванні ортодонтичного лікування, що дозволить досягти стабільних і довготривалих результатів терапії.

Література:

1. de Lira Ade L, Prado S, Araújo MT, Sant'Anna EF, Ruellas AC. Distal movement of upper

permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod*. 2013 Mar 15;18(2):18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006.

2. Gianelly AA. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1998 Jul;114(1):66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.

3. Alshammari A, Almotairy N, Kumar A, Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig*. 2022 Mar;26(3):2335-2351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y.

4. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declerck D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jun 17;19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.

5. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Bannajarian H, Fahimipour A, Hashemi S, Fathi A, Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res*. 2023 Aug;9(4):689-700. doi: 10.1002/cre2.771.

6. Caruso S, Nota A, Ehsani S, Maddalone E, Ojima K, Tecco S. Impact of molar teeth distalization with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health*. 2019 Aug 13;19(1):182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.

7. Paranna S, Shetty P, Anandkrishna L, Rawat A. Distalization of Maxillary First Permanent Molar by Pendulum Appliance in Mixed Dentition Period. *Int J*

Clin Pediatr Dent. 2017 Jul-Sep;10(3):299-301. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1454.

8. Kinzinger GS, Wehrbein H, Gross U, Diedrich PR. Molar distalization with pendulum appliances in the mixed dentition: effects on the position of unerupted canines and premolars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2006 Mar;129(3):407-17. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.004.

9. Rohach IM, Keretsman AO, Sitkar AD. Pravylny vybranyy metod statystychnoho analizu –

shlyakh do yakisnoyi interpretatsiyi danykh medychnykh doslidzhen [Correct choice of statistical analysis method is the key way to high-quality interpretation of data of medical research]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriya "Medytsyna"*. 2017;2(56):124–128 (in Ukrainian).

10. Davidovitch M, Eleftheriadi I, Kostaki A, Shpack N. The use of Bjork's indications of growth for evaluation of extremes of skeletal morphology. *Eur J Orthod.* 2016;38(6):555-562. doi:10.1093/ejo/cjv084